

TALLER INVESTIGATIVO DESARROLLO SOSTENIBLE

Juan C. Acero Solarte.

Universidad Santo Tomás De Aquino – Seccional Tunja

Curso Desarrollo Sostenible

Correo: juan.acero@usantoto.edu.co

I. RESUMEN.

El desarrollo sostenible ha sido recientemente un tema de interés académico debido a la necesidad global de la actualidad que consiste en hacer frente al cambio climático, fenómeno que viene tratándose como una amenaza inminente desde hace relativamente poco tiempo. De acuerdo a cientos compromisos que las diferentes naciones y entidades han adquirido para combatir esta problemática, es necesario buscar una armonía entre el cuidado del planeta si la necesidad de detener las actividades humanas, en especial aquellas que buscan el bienestar de las comunidades socioeconómicamente vulnerable que habitan el mundo. [1]

Lo anterior obliga a los líderes mundiales (políticos, empresarios, figuras simbólicas, etc.) a buscar alternativas para frenar la huella ecológica generada por el consumo excesivo de bienes y servicios que provoca la actividad humana, más que todo en las naciones

desarrolladas, las cuales generalmente requieren de la producción de los países en vías de desarrollo para abastecer a la población local. Esto ha sido una de las razones por las cuales cada vez más nos vemos obligados a buscar espacio disponible para la producción de dichos bienes y servicios, con el fin de atender la demanda mundial de los diferentes mercados.

Además de eso, también existe una amenaza en cuanto a la demanda de energías que por su naturaleza son contaminantes, y su uso excesivo ha generado un empeoramiento de la calidad del aire (lo cual se puede evidenciar claramente en los grandes centros urbanos), acompañado de la contaminación directa de fuentes hídricas que ha provocado el sector de la minería extractiva, perjudicando de tal manera a ciertos componentes ecosistémicos de la zona como la fauna y la flora. [2]

Por todo esto es necesario frenar aquellas prácticas que puedan significar una amenaza

para el funcionamiento de los ecosistemas de los cuales nos beneficiamos biológicamente y que, una posible destrucción de dichos lugares significaría un riesgo para el bienestar de la humanidad y del planeta en sí. [3]

Concretamente en este ensayo se llevará a cabo un análisis de los conflictos ambientales actuales (y de la necesidad de lidiar con estos) a partir de una visión de país, teniendo en cuenta que Colombia, al ser un país en vía de desarrollo, se halla desfavorecido en cuanto a la problemática que representa el cambio climático.

DESARROLLO DEL ENSAYO.

Mencionado anteriormente, Colombia (al igual que la gran mayoría de países en América Latina) es un país en vía de desarrollo, lo cual es una desventaja frente a países desarrollados tales como Estados Unidos o miembros de la Unión Europea, ya que depende enormemente de la demanda que genera el consumo de materias primas en dichos países. Esto genera un riesgo ambiental importante, debido al aumento desmesurado del consumo de bienes y servicios generado por el incremento del

poder adquisitivo de los habitantes del primer mundo, lo cual provoca una exigencia cada vez más grande a la producción de materias primas, generando la necesidad de expandir el área de producción a unos niveles exorbitantes y así, verse en la obligación de ocupar espacios que, históricamente han permanecido fuera de las actividades humanas. [4]

¿Qué papel juega la paz y los tratados firmados con la antigua guerrilla de las FARC?

Para hablar de la importancia del desarrollo sostenible desde un ámbito nacional es importante partir desde un análisis a las problemáticas socio-económicas que han afectado a la nación a lo largo de su historia reciente. Para hablar de medio ambiente es fundamental tratar los temas relacionados con el conflicto armado interno en Colombia, el cual ha sido una de las crisis más perjudiciales para la sociedad de un país e indudablemente, la dificultad más nociva para el bienestar de la población colombiana.

Últimamente el tema de las negociaciones de paz con grupos al margen de la ley tales como las FARC (Negociaciones concluidas) y el

ELN (Negociaciones en proceso), las cuales han sido de vital importancia en el proceso de reconciliación entre los deferentes entes de la sociedad colombiana, han sido fundamentales también para la solución de diversos aspectos relacionados directamente con el conflicto armado, entre los cuales se destaca el tema medioambiental.

El medio ambiente en Colombia, al igual que las víctimas (beligerantes y no beligerantes) del conflicto armado también se ha visto perjudicado a causa de este flagelo por ciertos factores mencionados a continuación.

En primer lugar, la financiación de grupos ilegales se ha visto fuertemente relacionada con los cultivos ilícitos, cuya negociación en el mercado negro es bastante favorable, lo que ha incentivado una producción a gran escala de dichas materias para un mayor fortalecimiento económico, aprovechando también la gran demanda existente. Este negocio ilícito ha fomentado entonces la expansión de áreas destinadas a la producción primaria de estos productos, impulsando la deforestación, y con ello un agresivo cambio a los ecosistemas existentes en el área de influencia de estas actividades. También cabe mencionar que, al tratarse de una actividad

ilícita no existe regulación de estas prácticas por parte de entidades estatales diferentes a la erradicación de cultivos ilícitos.

Otra actividad ilícita relacionada con el fortalecimiento del conflicto armado es la minería ilegal. Pese a los controles por parte de las autoridades ambientales, esta práctica es muy frecuente en la financiación de los grupos al margen de la ley, debido a que, al igual que en el caso de los cultivos ilícitos, los minerales extraídos (principalmente el oro) son muy requeridos en el mercado, lo cual incentiva también una necesidad de adquirir grandes cantidades de superficie en donde se pueda llevar a cabo la explotación de estas materia primas. A lo ya mencionado es posible añadir también la necesidad de utilizar grandes cantidades de agua, lo que agrava aún más la problemática que genera la minería ilegal. Las consecuencias en este caso son bastante catastróficas, debido a que el uso del agua para estas actividades generan residuos que, indiscutiblemente afectan la calidad del líquido en cuestión, así como las especies tanto de plantas como de animales que se benefician directamente de dichas fuentes, teniendo en cuenta también a las comunidades que se abastecen del preciado líquido.

Además de las prácticas anteriores también cabe mencionar el actuar bélico de algunos de los grupos armados en cuestión los cuales han atentado en contra del medio ambiente como acto de guerra. Un ejemplo claro son los frecuentes atentados a oleoductos que resultan en derrame de petróleo sobre varias fuentes hídricas, hecho que afecta directamente el ambiente de los lugares en donde se ha efectuado esas prácticas. También cabe mencionar como ejemplo los constantes incendios forestales en la selva de la Amazonía, la cual representa una práctica de deforestación masiva, cuyo suelo puede resultar beneficiando a las actividades mencionadas anteriormente.

Es importante aclarar que las prácticas anteriores también tienen un trasfondo social, debido a que muchas personas de escasos recursos se encuentran beneficiadas por estas prácticas a causa de la carencia de la oferta laboral que existe en dichas regiones del país, que, al ser lejanas de la capital del país se ven perjudicadas por el constante abandono estatal. Es por eso que este tipo de actividades, aunque ilícitas son una gran oportunidad para la población que habita los sectores en donde estas se llevan a cabo, por lo que para combatir el desarrollo de estas

actividades e necesario también ofrecer soluciones a la población que se encuentra beneficiada de estas.

Volviendo al tema del proceso de paz, es importante destacar el compromiso de ambas partes del conflicto (Grupos armados y entidades estatales), los cuales muchos de sus compromisos están directa e indirectamente relacionados con la mitigación de las problemáticas expuestas anteriormente, acompañados de una fuerte labor social que busca principalmente la reparación a las víctimas del conflicto armado y con ello, una armonización de la sociedad colombiana.

El desarrollo sostenible entonces, se evidenciaría a través de dichos compromisos pactados que, como se mencionó anteriormente, muchos de estos están ligados al cuidado del medio ambiente ayudaría a mitigar los impactos generados por las actividades ilegales ya mencionadas principalmente en un acto de no repetición, además de colaborar desde la actividad política a apoyar leyes que puedan servir tanto a la expansión progresiva de estas prácticas como a la mitigación de los impactos negativos que puede generar las actividades de desarrollo social que pueda

generar el posconflicto a dichas zonas que han sido históricamente perjudicadas.[5]

¿Es el DS la respuesta a los problemas sociales y ambientales?

Si bien la conservación del medio ambiente puede parecer el principal enfoque del desarrollo sostenible la reducción total de la pobreza también es pieza fundamental en este proceso.

El tema ambiental ha sido un asunto controversial debido a que la actividad humana, en su necesidad de satisfacer las necesidades de las personas se encuentran obligadas a disponer de los recursos naturales (muchos de ellos no renovables) que se encuentran alrededor. Estas adquisiciones si bien pueden mejorar la calidad de vida de las personas, también pueden causar daños irreversibles al ecosistema del cual se extraen dichos materiales, por lo cual es indispensable la reducción de las actividades de extracción de materias primas. [6]

Sin embargo, es preciso aclarar que estas actividades son la principal fuente económica que poseen los países en vía de desarrollo, por lo cual la propuesta de reducir la producción de materias primas afectaría

fuertemente la economía de dichos países y con ello su calidad de vida, por lo que esta propuesta no es viable. [7]

Por lo expuesto anteriormente, el desarrollo sostenible, como agente fundamental de cambio y gran impulsor de la innovación sería entonces una respuesta válida a esta interrogante, ya que, a diferencia del ambientalismo, aquel concepto pone en armonía la preservación del medio ambiente con las actividades humanas. Ahora bien, es importante dar a conocer esta alternativa a través de la educación a las diferentes clases sociales (en especial la población con mayor vulnerabilidad) para llevar esta propuesta a un buen término. [8]

¿Qué necesita Colombia para lograr el DS?

En Colombia, para poder lograr un desarrollo sostenible es necesario comenzar a trabajar en cambiar diferentes aspectos que caracterizan a la sociedad colombiana. Para lograr tal objetivo es necesario tener presentes algunas metas en cuanto a aspecto social, económico y ambiental. [9]

En primer lugar, es necesario que, se puedan lograr algunos aspectos sociales tales como la mitigación de la pobreza, la cual ha sido

bastante marcada en algunos territorios del país (especialmente las regiones lejanas a los grandes centros urbanos del país) y, considerando también que Colombia es una de las naciones más desiguales del mundo, problemática que dificulta más lograr esta meta planteada.

Otro aspecto en el cual es importante enfatizar es el acceso a la educación, situación en la cual también existen dificultades teniendo en cuenta que, al igual que en punto anterior, la zonas alejadas del país carecen de accesibilidad a educación de calidad, además de la existencia de falencias en esta mismas tales como mala infraestructura de centros educativos, difícil desplazamiento hacia estos mismos, alimentación escolar de poca calidad, inaccesibilidad parcial o total a las herramientas digitales, entre otros. [10]

Además, también es importante destacar los temas relacionados con la justicia y paz, tema tratado anteriormente en el cual se había mencionado adquirir un fuerte compromiso para llevar a cabo una paz estable y duradera, en la que, para garantizar lo anterior es necesario disponer de instituciones sólidas

con el fin de la promoción de una sociedad basada en justicia, paz e inclusión social.

Por todo lo anterior es necesario trabajar en la transformación de la sociedad, lo cual se puede lograr a través de las acciones del sector de la sociedad que actualmente sea privilegiado, es decir que posea aquellos beneficios de los cuales carece la población con mayor grado de vulnerabilidad. Estas acciones podrían estar relacionadas con aspectos que van desde la aplicación adecuada de la cultura ciudadana hasta un buen ejercicio de la democracia, acompañados de un fuerte apoyo civil encaminado hacia un gran desarrollo de la educación pública y de calidad. Con lo anterior se podrá hacer un avance transicional hacia una transformación social, la cual será de gran importancia para lograr el desarrollo sostenible en un ámbito social, no solo en Colombia, sino también en América Latina. [11]

Ahora es importante destacar que, para lograr lo anterior también es necesario impulsar el desarrollo bajo compromisos económicos. Uno de estos compromisos está enfocado hacia las ofertas de empleo. Es bastante importante la generación de empleo, ya que esto mejoraría considerablemente la

economía de la gente del común, puesto que, al disponer de una fuente de ingresos, las familias beneficiadas lograrían mejorar su calidad de vida y, de esa forma podrían salir paulatinamente de la pobreza, lo que generaría un fuerte aumento de la población perteneciente a la clase media, lo que significaría una reducción de la población en estado de vulnerabilidad. El anterior quizá sea una de las maneras más eficaces de combatir la pobreza por todos los beneficios sociales que esto implica como, principalmente la satisfacción de las necesidades básicas de las personas y su facilitación al poder adquirir bienes y servicios que puedan servir para tal objetivo. Cabe aclarar que el empleo debe también tener unas condiciones laborales óptimas, es decir que deben existir garantías de la prestación de un servicio a cambio de buenas remuneraciones acompañado de un buen ambiente laboral. [12]

También es de gran relevancia fomentar la creación de empresas de desarrollo sostenible por parte de personas del común, puesto que este aspecto impulsa la dinamización de la economía, tanto para las personas innovadoras como para la generación de empleo como tal. Teniendo en cuenta lo anterior se contribuye a ilustrar el tópico

emergente de las inversiones de impacto enfocándose tanto en lo teórico como en lo práctico, relacionándolo con las temáticas de emprendimiento y gestión de empresas sostenibles, y se fortalece el ámbito para la comprobación experimental de la sugerencia. [13] [14]

Otro aspecto importante a destacar es el tema de la infraestructura, aspecto en el que Colombia se ha visto afectada últimamente debido a las falencias que se han presentado en el sector de la construcción. Este sector es de gran importancia ya que genera los espacios requeridos para las diferentes actividades económicas diarias. Es por eso que para el funcionamiento de la sociedad contemporánea se debe impulsar el desarrollo de dicho sector, para poder servir a las diferentes comunidades en el desempeño de sus labores diarias. Además, teniendo en cuenta una de las características que posee el concepto de desarrollo sostenible es importante poder establecer una armonía entre este importante sector de la economía con el óptimo funcionamiento de las estructuras ambientales para así tener la posibilidad de avanzar como sociedad sin comprometer el entorno natural. [15] [16]

Adicional a los mencionados anteriormente, también cabe resaltar el ámbito de la desigualdad social y económica, tema ya anteriormente mencionado, el cual no solo afecta a Colombia, sino que también a la mayoría de los países subdesarrollados y en vía de desarrollo. Además, este aspecto se ha convertido también en un tema bastante controversial en estos países, especialmente en aquellos cuya sociedad es predominantemente conservadora, debido al desconocimiento de las personas relacionado a este concepto y a lo que implicaría una resistencia a la distribución equitativa de la riqueza, lo cual podría ser objeto de malinterpretaciones. Lo anterior describe la importancia de la inversión en la educación de las personas, lo cual ayudaría a desarrollar un pensamiento crítico que entienda la importancia de la eliminación de la desigualdad, y que pueda ayudar en la proposición de soluciones a la problemática expuesta. [17]

Teniendo en cuenta la relevancia de los temas anteriormente expuestos, es importante una labor como sociedad en cuanto a la toma de decisiones (más que todo en aquellas de carácter político) como objetivo para poder lograr una mejor calidad de vida a los

sectores de la sociedad menos favorecidos y a la población en general, para así lograr un mejor desarrollo como sociedad y como seres humanos. [18]

Como complemento a los dos ámbitos anteriores (social y económico) es importante también tener en cuenta algunas metas en cuanto al cuidado del medio ambiente, factor fundamental para poder subsistir como seres vivientes. [19]

El primer aspecto ambiental a tratar puede ser el cuidado a las diferentes formas de vida existentes en el ecosistema y en el planeta en general, lo cual nos invita a no alterar el orden biológico existente a nuestro alrededor, sea este la integración de la geografía y el clima, la cual determina el desarrollo de la fauna y flora, así como la manera que determina la forma de vivir de las personas. [20] [21]

En segundo lugar podríamos destacar la generación de energía limpia, lo cual es fundamental para mitigar la extracción de recursos minerales energéticos tales como el petróleo o el carbón, los cuales contaminan fuertemente el aire y los ecosistemas tanto en su proceso de extracción como en su uso y

aprovechamiento. Es necesario entonces realizar una transición hacia la utilización de energías renovables, alternativa que puede servir para no poner en riesgo el medio ambiente sin necesidad de sacrificar las actividades humanas que requieren de dichas energías, para así reducir cada vez más la utilización de estas fuentes de energía (minerales) y reducir su demanda en el mercado. [22]

También podemos destacar otros aspectos como la producción y consumo responsable, tema que necesariamente tiene que ir acompañado por una rigurosa educación hacia la importancia de reducir determinadas prácticas que implican seriamente en el incremento de la demanda de determinados bienes y servicios que normalmente requieren de una gran disposición de recursos naturales y, por lo tanto en un gasto ambiental excesivamente devastador. Es por esto que los factores de producción y consumo deben ser de gran conocimiento de la comunidad y de una relevancia importante al momento preciso de disponer de estos bienes y servicios. [23]

De acuerdo a los temas ambientales, se requiere de una atención prioritaria por parte

de las personas para lograr mitigar el impacto ambiental que puede generar el estilo de vida actual de gran parte de la población mundial (especialmente de las personas de los países del primer mundo) y así lograr una mayor probabilidad de sostenibilidad. [24]

II. CONCLUSIONES.

¿Algún día Colombia podrá considerarse un país desarrollado? ¿Qué pasos debe dar a corto y mediano plazo para lograrlo?

Para que un país como Colombia pueda llegar a ser un país desarrollado es precisamente cumplir con los objetivos expuestos en la pregunta anterior, puesto que las naciones que son referentes mundiales de desarrollo social y económico tuvieron la necesidad de desarrollar dichas normas para lograr un desarrollo relativo. Por esa razón principalmente es que la sociedad colombiana está obligada a transformar sus estándares en pro del desarrollo y el bienestar general de las personas. Además de eso debe establecer compromisos en el cuidado del medio ambiente a través de la educación y la cultura ciudadana. [25]

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
PRIMER CLAUSTRO UNIVERSITARIO DE COLOMBIA
T U N J A

¿Realmente el DS es la respuesta para solucionar la problemática ambiental actual?

Esto sería posible únicamente si existe un cambio en el pensar de la sociedad colombiana, tema que actualmente es incierto debido a la imposición de las costumbres de generaciones anteriores frente a la ética y la moral establecida por las sociedades de los países desarrollados.

III. REFERENCIAS.

[1] Márquez Delgado, D. L., Hernández Santoyo, A., Márquez Delgado, L. H., & Casas Vilardell, M. (2021). Environmental education: Conceptual and methodological evolution towards the sustainable development goals. [La educación ambiental: Evolución conceptual y metodológica hacia los objetivos del desarrollo sostenible] *Universidad y Sociedad*, 13(2), 301-310. Retrieved from www.scopus.com.

[2] Vizcaíno, T. Y. E., Flores, D. F. C., & Cabrita, C. M. M. (2021). Application of the principle of sustainable development through information media to improve environmental education. [Aplicación del principio de desarrollo sostenible a través de medios informativos para mejorar la educación ambiental] *Universidad y Sociedad*, 13(S2), 426-432. Retrieved from www.scopus.com.

[3] Moscheni, M. (2019). A case study in mining and unsustainable

development: San Juan, Argentina. [La minería y el desarrollo insostenible. El estudio de caso en San Juan, Argentina] *Problemas Del Desarrollo*, 50(196), 113-138. doi:10.22201/iiec.20078951e.2019.196.64823.

[4] Lalama Franco, R., & Bravo Lalama, A. (2019). Latin America and the sustainable development goals: Analysis of its viability. [América Latina y los objetivos de desarrollo sostenible: Análisis de su viabilidad] *Revista De Ciencias Sociales*, 25(1), 12-24. Retrieved from www.scopus.com

[5] Acosta, P., Hugo Guerrero, H y Vega, M. (2018): Presentación Libro. Estudios Sobre Medio Ambiente y Sostenibilidad: Una Mirada desde Colombia. Ediciones USTA 2018.

[6] Ocampo-Cuervo, O.G., Salazar-Henao, M., Álvarez-León, R. Environmental architecture and local sustainable development from participatory intervention models in

various municipalities of Caldas, Colombia [Article@Arquitectura ambiental y desarrollo local sostenible a partir de modelos de intervención participativa, en varios municipios De Caldas, Colombia] (2017) Revista Luna Azul, 45, pp. 150-170.

[7] Guerrero, M. S. C., & Chugá, J. F. E. (2021). Green business ideas, a contribution to sustainable development. [Ideas de negocios ecológicas, un aporte al desarrollo sustentable] Universidad y Sociedad, 13(s1), 495-503. Retrieved from www.scopus.com.

[8] Sanabria-Suárez, Andrea Cecilia; Forero-Orozco, Ángela María; Rojas-Sabogal, Ana Lorena; Castillo Ariza, José María (2020): Evaluation of the academic capabilities of higher education institutions in sustainable development goals: A methodological proposal. En: Desarrollo y Sociedad 2020 (86), pág. 133–190. DOI: 10.13043/DYS.86.5.

[9] Serna Mendoza, C.A., Hernandez García, D., Vélez Rojas, O.A., Londoño Pineda, A.A. Cultural attitudes towards sustainable development in university students in the city of Manizales [Article@Actitudes culturales hacia el desarrollo sostenible en estudiantes universitarios de la ciudad de Manizales (Colombia)] (2017) Espacios, 38 (15), art. no. 20.

[10] Muñoz, M. R. C. (2021). Professional training for the unemployed and sustainable development factors limiting economic and social development. [Formación profesional para desempleados/as y desarrollo sostenible factores que limitan el desarrollo económico y social] Prisma Social, 34, 267-297. Retrieved from www.scopus.com.

[11] Pavez, J., Reyes Espejo, M. I., Zambrano Constanzo, A., & Alfaro Insunza, J. (2021). Aportes de la Psicología Comunitaria al fortalecimiento de la justicia social, democracia, bienestar y desarrollo

sustentable: Editorial.

Psicoperspectivas, 20(1).

<https://dx.doi.org/10.5027/psicoperspectivas-vol20-issue2-fulltext-2465>

Publicado bajo licencia Creative Commons Attribution International 4.0 License.

[12] Mora, Gonzalo Cómbita; Rodríguez, Óscar Pérez (2020): Inclusive growth: A comprehensive strategy to achieve the sustainable development goals: Universidad de los Andes, Facultad de Economía (Desarrollo y Sociedad, 2020) (86).

[13] Contreras-Pacheco, O.E., Avella, A.C.P., Pérez, M.J.M. Impact investment as a way to boost sustainable development: A multi-case company-level approach in Colombia [Article@Investimento de impacto como um meio de promover o desenvolvimento sustentável: Uma abordagem multi-caso a nível de empresa na Colômbia] [Article@La inversión de impacto como medio de impulso al desarrollo sostenible: Una aproximación multicaso a nivel de empresa en Colombia] (2017)

Estudios Gerenciales, 33 (142), pp. 13-23.

[14] Patiño, J.D., Ruiz Ariza, A., Pitre-Redondo, R. The entrepreneur in Colombia, an answer to the challenges of competitiveness and sustainable development [Article@El emprendimiento en Colombia, una respuesta a los retos de competitividad y desarrollo sostenible] (2018) Espacios, 39 (14), art. no. 24.

[15] Rivera, F. C. M. -, Herosilla, P., Delgadillo, J., & Echeverría, D. (2021). Proposal for the construction of innovation skills in engineering education in the context of industry 4.0 and sustainable development goals (SDG). [Propuesta de construcción de competencias de innovación en la formación de ingenieros en el contexto de la industria 4.0 y los objetivos de desarrollo sostenible (ODS)] Formacion Universitaria, 14(2), 75-84. doi:10.4067/S0718-50062021000200075.

[16] Tapias Mena, S. M., & Cano, D. (2018). To empower local

authorities in colombia: A

requirement for the construction of
safe and sustainable mobility.

[Empoderar a la Administration local
en Colombia: Un requisito para la
construcción de movilidad segura y
sostenible] Carreteras, 4(220), 50-55.
Retrieved from www.scopus.com.

[17] Sayámov, Y. N. (2019). Latin
america in the context of the
formation of a new system of
international relations. *América Latina
en la formación de un nuevo sistema
de relaciones internacionales]*
Iberoamerica (Russian Federation),
2019(1), 44-64. Retrieved from
www.scopus.com.

[18] Hinestroza, Luis Marino Perea
(2019): The objectives of sustainable
development and their inclusion in
Colombia. En: *Produccion y Limpia*
14 (1), pág. 122–127. DOI:
10.22507/pml.v14n1a8.

[19] Romero, Guillén de; García,
Calle; Pacheco, Gavidia; María,
Angélica; Santana, Vélez; Gabriela,
Ana (2020): Desarrollo sostenible:

Desde la mirada de preservación del
medio ambiente colombiano XXVI
(4), pág. 293–307. Disponible en línea
en <https://orcid>.

[20] Salazar, Julieth Forero;
Villamil, Jéssica Castellanos; Cruz,
Wílder Enrique Imbol (2020):
Colombia, aligning itself to
compliance with sustainable
development objective no6 on clean
water and sanitation?: *Corporacion
Universitaria Lasallista (Produccion y
Limpia*, 14) (2).

[21] Torres, Diego A.; Rojas, Abel
Eduardo (2021): Species richness,
geographical affinities and activity
patterns of mammals in premontane
andean forests of the magdalena river
basin of Colombia. En: *Neotropical
Biology and Conservation* 16 (1), pág.
145–166. DOI:
10.3897/NEOTROPICAL.16.E57109.

[22] Tavera-Escobar, M.Á.,
Álvarez-Ramírez, D. Geoparks in
Colombia: A strategy for the
application of sustainable
development objectives for Latin

America, case: Magdalena Medio antioqueño [Article@Geoparques en Colombia: Una estrategia para la aplicación de los objetivos de desarrollo sostenible - caso: Magdalena Medio antioqueño] (2019) Boletín de Geología, 41 (2), pp. 103-121.
<https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85067353523&doi=10.18273%2frevbol.v41n2-2019006&partnerID=40&md5=8ac6eca002ade274ad091fee22b08ffe> DOI: 10.18273/revbol.v41n2-2019006.

[23] Martínez-Sierra, David; García-Samper, Martha; Hernández-Palma, Hugo; Niebles-Núñez, Willian (2019): Energy management in the health sector of Colombia: A case of clean and sustainable development. En: Información Tecnológica 30 (5), pág. 47–56. DOI: 10.4067/S0718-07642019000500047.

[24] Moratilla, F. E. (2002). Sustainable development. A new culture. A new objective. [El desarrollo sostenible. Una nueva

cultura. Un nuevo objetivo] Revista De Obras Públicas, 149(3427), 17-21. Retrieved from www.scopus.com.

[25] Moratilla, F. E. (2002). Sustainable development. A new culture. A new objective. [El desarrollo sostenible. Una nueva cultura. Un nuevo objetivo] Revista De Obras Públicas, 149(3427), 17-21. Retrieved from www.scopus.com.